

1916-ЙИЛГИ ХАЛҚ ҲАРАКАТИДА АЁЛЛАРНИНГ МАРДОНАВОР ИШТИРОКИ ХУСУСИДА (ТУРКИСТОННИНГ СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Majidov Anvar Sirajovich

JDPU tarix fakulteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976563>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Turkiston o‘lkasi xalqlari olib borgan milliy ozodlik kurashlari ichida 1916-yilgi qo‘zg‘olon alohida o‘rin egallashi haqidagi muallifning fikr-mulohazalari bayon qilingan. Shuningdek, unda Turkiston o‘lkasi hududini to‘liq qamragan ushbu qo‘zg‘olon o‘lkadagi milliy-ozodlik harakatlarining eng yuqori va burilish nuqtasi sifatida tarixga kirganligi qayd etilgan. Mintaqa xalqlari Vatan ozodligi, erki uchun o‘zining mard o‘g‘lonlari, xotin-qizlari va mashhur yo‘lboshchilari rahbarligida milliy-ozodlik kurashlarini olib bordilar. Bu kabi dolzarb masalalar mazmun-mohiyati tadqiqotchi tomonidan arxiv hujjatlari va bir qancha ilmiy manbalar asosida qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: Rossiya imperiyasi, Nikolay II, safarbarlik, Turkiston, Sirdaryo viloyati, Yettisuv, Toshkent qo‘zg‘oloni, ayollar, uyezd, volost, Zuhrabibi Musayeva, Ro‘zvonbibi Ahmadjonova, ozodlik, istiqlol.

Аннотация. В данной статье изложено мнение автора о том, что восстание 1916 года занимает особое место среди национально - освободительной борьбы народов Туркестана. Отмечается, что это восстание, полностью охватившее территорию Туркестана, вошло в историю как высший и переломный момент национально-освободительного движения в крае. Народы региона вели национально-освободительную борьбу за свободу и независимость своей Родины под руководством своих отважных сыновей, дочерей и прославленных вождей. Суть столь злободневных вопросов была отмечена исследователем на основе архивных документов и ряда научных источников.

Ключевые слова: Российская империя, Николай II, мобилизация, Туркестан, Сырдарьинская область, Семиречье, Ташкентское восстание, женщины, уезд, волость, Зухрабиби Мусаева, Рузванбibi Ахмаджанова, свобода, независимость.

Annotation. This article presents the author's opinion that the 1916 uprising occupies a special place among the national liberation struggle of the peoples of Turkestan. It is noted that this uprising, which completely engulfed the territory of Turkestan, went down in history as the highest and turning point of the national liberation movement in the region. The peoples of the region waged a national liberation struggle for the freedom and independence of their homeland under the leadership of their brave sons, daughters and famous leaders. The essence of such topical issues was noted by the researcher on the basis of archival documents and a number of scientific sources.

Key words: Russian Empire, Nicholas II, mobilization, Turkestan, Syrdarya region, Semirechye, Tashkent uprising, women, departure, volost, Zuhrabibi Musaeva, Ruzvonbibi Akhmadzhonova, freedom, independence.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida Turkistonda mustabid tuzum va milliy zulm hukm surdi. U Oktabr to‘ntarishidan so‘ng

Sho‘ro hokimiyati davrida ham davom etib, o‘zining eng yuqori pallasiga chiqdi. Shu tariqa Turkistonda milliy davlat, mahalliy tillarni va asriy madaniy-tarixiy urf-odatlarini poymol qilgan siyosat jarayoni 130 yil davom etdi. Turkistondagi Rossiya imperiyasi mustamlaka tuzumi va milliy zulmi masalalarini chuqur hamda atroflicha o‘rganish bugungi kunning muhim talablaridan biridir. O‘tmishdagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tuzumni o‘rganish bugungi Yangi O‘zbekiston taraqqiyotini belgilashda bizga tegishli saboqlar beradi.

Mustaqillik va erk g‘oyalari o‘zbek xalqi hayotida chuqur tarixiy ildizlarga ega. Muqaddas dinimizda ham “Vatanni sevmoq iymondandir”-deb ta’kidlangan, uni ko‘z qorachug‘idek saqlash har bir vijdonli kishining muqaddas burchidir. Darhaqiqat, o‘zbek xalqi o‘zining ko‘p asrlik o‘tmishi mobaynida ozodlikni o‘z hayotining mazmuni sifatida e‘zozlab, bosqinchilarning istibdodiga qarshi mardonavor kurashib kelgan.

XIX asrning o‘rtalarida Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyoga boshlagan mustamlakachilik tajovuzi va uni o‘ziga qaram qilishi Turkiston xalqlari boshiga og‘ir kulfat va sinovlar keltirdi. “Podsho Rossiyasi,-deydi Birinchi Prezident I.A.Karimov, - Turkistonni bosib olgach, xalqning qonini to‘kib, o‘lkani Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylantirdi, butun turmushni ag‘dar-to‘ntar qilib yubordi, undagi xalqlarning butun turmushi, urf-odatlari, madaniy negizlari zo‘ravonlik bilan barbod etildi” [1].

O‘zbekiston tarixida podsho Rossiyasi hukumatining Turkiston o‘lkasi mahalliy aholisini mardikorlikka safarbar etish, imperiya istibdodiga qarshi xalq kurashining paydo bo‘lishi, uning umumxalq harakatiga aylanishi va milliy davlatchilikni tiklash shiori bilan o‘lka mahalliy aholisining barcha tabaqalarini qamrab olganligi va ushbu 1916-yilgi qo‘zg‘olonda ko‘plab yurtdoshlarimizning o‘z jonlarini fido qilishlari mustaqillikka naqadar og‘ir yo‘llar bilan kelganimizni ko‘rsatadi.

Ma’lumki, XIX asr o‘rtalaridan boshlangan Rossiya imperiyasi bosqini 70-yillarning o‘rtalariga kelib Turkiston hududlarini zabt etib, u yerda yashayotgan xalqlarni asoratga solish bilan yakunlandi. O‘lkamiz xalqlari o‘z yurtini ozodligi, mustaqilligi va erki uchun o‘zining azamat o‘g‘lonlari, jasur xotin-qizlari, yirik tarixiy siymolari rahbarligida milliy-ozodlik kurashlari olib borishdi. 1868-yili G‘uzorda boshlangan va Samarqandni ozod qilishga jazm etgan Abdumalik To‘ra (Katta To‘ra) boshchiligidagi xalq harakati, Mulla Ishoq Mulla Xasan o‘g‘li (Po‘latxon) rahnamolik qilgan Qo‘qon xonligidagi 1873 – 1876-yillar qo‘zg‘oloni, 1885-yili Farg‘ona vodiysida Darveshxon To‘ra (Yetimxon) boshchiligidagi ko‘tarilgan qo‘zg‘olon, 1892-yilgi Toshkent qo‘zg‘oloni (“Vabo” isyoni), 1898-yilgi Muhammad Ali Eshon (Dukchi Eshon) boshchiligidagi Andijon qo‘zgoni va 1916-yilgi qo‘zg‘olonlar shular jumlasidandir [2:60-61].

Ularning bir-biridan farqli jihatlari shundan iborat ediki, 1892 va 1898- yillarda bo‘lib o‘tgan qo‘zg‘olonlar ta’siri butun o‘lka bo‘ylab yoyilgan bo‘lsada, muayyan bir hudud doirasida yuzaga kelib, avj olib bordi. 1916-yilgi qo‘zg‘olon esa juda keng ko‘lamli va shiddatli edi, uning aks-sadosi butun imperiyani larzaga soldi. Mazkur qo‘zg‘olonlarning o‘ziga xos xususiyati shundan iborat ediki, ularda qatnashmagan yoki xayrixohlik bildirmagan birorta shahar yoki qishloq qolmagan. Bu kurashlarda dehqonlar, hunarmandlar, mardikorlar va aholining xotin-qizlar toifasi vakillari ham yo‘naltiruvchi kuch bo‘lib kurash maydoniga chiqdilar. Milliy ozodlik harakati jarayonida o‘zbeklar, tojiklar, qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar va qoraqalpoqlarning tarixan shakllangan birdamligi, hamkorligi, do‘stligi yuzaga keldi va toblanib bordi. Ular bepoyon Turkiston yerlarini “umumiy uy” hisoblab, erk va ozodlik uchun o‘z jonlarini fido etdilar. Ta’kidlash joizki, shahar va qishloqlarda ko‘tarilgan g‘alayonlarda ayollar

ham jonbozlik ko‘rsatgan edilar. Bu shundan dalolat beradiki, milliy zulm xotin-qizlarning ham sabr-kosasini to‘ldirib, ularning noroziligi va nafratini qo‘zg‘atgan.

Turkiston o‘lkasi xalqlari olib borgan milliy ozodlik harakatlari ichida 1916-yilgi qo‘zg‘olon alohida o‘rin egallaydi. Butun Turkiston o‘lkasi hududini – Jizzax, Farg‘ona, Yettisuv, To‘rg‘ayni to‘la qamrab olgan bu qo‘zg‘olon o‘lkadagi milliy-ozodlik harakatlarining eng yuqori va burilish nuqtasi sifatida tarixga kirgan. Darhaqiqat, Rossiya imperiyasini larzaga slogan 1916-yilgi qo‘zg‘olon nafaqat Turkiston o‘lkasidagi yirik xalq harakati, balki XX asr boshlarida xalqaro ahamiyatga molik milliy-ozodlik kurashining yorqin namunalaridan biri ham edi. O‘zining keng qamrovliligi, ahamiyati, maqsadi, tabiati va ta‘siriga ko‘ra, u tarixda o‘chmas iz qoldirdi. Tarixiy ahamiyati jihatidan 1916-yilgi qo‘zg‘olon I jahon urushi davrida dunyoning turli chekkalarida bo‘lib o‘tgan milliy-ozodlik harakatlaridan, jumladan, Singapurdagi 1916-yil hind askarlari qo‘zg‘oloni, Hindixitoy mintaqasidagi armiyaga majburiy safarbar qilishga qarshi harakatlar, ya‘ni fransuz mustamlakachilariga qarshi Koxinxondagi harakat, Indoneziyadagi 1916-yilgi Dyanbi va Sumatra viloyatlarida golland mustamlakachilariga qarshi chiqishlar bilan tenglashib qolmasdan, balki o‘zining ayrim xususiyatlari, aniqrog‘i, milliy davlatchilikni tiklash g‘oyasi ko‘tarilishi va umumxalq harakati darajasiga o‘sib o‘tishi bilan ham ajralib turadi [3:62].

Darhaqiqat, 1916-yilda Sirdaryo viloyatida bo‘lgan qo‘zg‘olonlar Vatanimiz tarixida muhim o‘rin egallaydi. Mazkur yilda sodir bo‘lgan qo‘zg‘olonlarning eng kuchli va shiddatli, imperiyani larzaga solgan ommaviy to‘lqini shu viloyat hududlarida sodir bo‘ldi. Chunki, mazkur viloyat Turkiston general-gubernatorligining ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan eng salmoqli hisoblanib, uning chegarasi bir tomondan Orenburg va Alma-Atagacha, ikkinchi tomondan esa Amudaryo va Jizzaxgacha borib taqalar edi. Viloyat tarkibiga Toshkent, Chimkent, Avliyoota, Perovsk, Kazalinsk hamda Amudaryo bo‘limi kirgan. Birgina Toshkent shahri mintaqadagi sanoat korxonalarini, savdo-sotiq sohasini, temir yo‘llar xizmatini salmoqli qismini o‘z ichiga olgan edi. Agar Toshkentning butun general-gubernatorlik, Buxoro amirligi va Xiva xonliklarining siyosiy - madaniy markazi ekanligi nazarda tutilsa, u vaqtda Sirdaryo viloyatining mavqeyi naqadar baland bo‘lganligi shubhasizdir. Aytish joizki, hozirgi Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Turkistonning obod va talaygina qismi gubernatorlikning Sirdaryo viloyati tarkibida bo‘lgan.

Bizga ma‘lumki, Turkiston o‘lkasida nihoyat og‘ir sharoit hukm surayotganda, 1916- yil 25- iyunda podshoning Turkistonda va imperiyaning boshqa joylarida yashayotgan tub aholini front orti ishlariga jalb qilish haqidagi Farmoni e‘lon qilinadi [4:1747]. Unda o‘lkaning Sirdaryo, Farg‘ona, Samarqand, Kaspiy orti, Oqmola, Yettisuv, Semipalatinsk, Ural va To‘rg‘ay viloyatlari ham tilga olingan edi. Rus imperatori Nikolay II imzo chekkan mazkur Farmon “Front orqasidagi xizmatlar uchun Turkiston, Sibir va Kavkaz inorodetslari”dan 19 yoshdan 43 yoshgacha erkaklarni safarbar qilishni ko‘zlagan edi. Biroq, mardikorlikka nuqul kambag‘al tabaqa vakillarini olish rejalashtirildi. Farmonda rasman boylarni safarbar qilmaslik haqida ko‘rsatma berilmagan bo‘lsada, biroq amalda ularning farzandlari ro‘xatga kiritilmadi.

Nihoyat, xalqning og‘ir turmush va imperator farmoniga bo‘lgan nafrati va g‘azabi 1916-yilning 11-iyulida, ertalab ochiq isyonga aylanib ketdi. Yo‘qchilik, qimmatchilik va xo‘rlik hatto ayollarni ham kurashga otlantirdi. Minglab erkaklarning majburiy mehnatga olib ketilishi hamda ro‘zg‘orni tebratish tashvishlari ayollarni larzaga solgan edi. Jumladan, Toshkent shahrining turli mahallalaridan ayollar va erkaklar hozirgi A.Navoiy ko‘chasidagi Madaniyat vazirligining ro‘parasidagi joylarga to‘planishdi. Ularning oldingi saflarida qahr-g‘azabga to‘lib toshgan ayollar shahdam qadam tashlab borardilar. Ular kaltak, tosh, temir-tersak, pichoq, ketmon va

shunga o‘xshash oddiy narsalar bilan qurollangan edilar. Isyonchilar baqiriq-chaqiriqlar bilan “Olmazor” ko‘chasiga kirishib, politsiya boshqarmasini qurshab oladilar. Ular “...shu yerda nobud bo‘lsak bo‘laylik, lekin farzandlarimizni hech qaerga yubormaymiz!”, “...azob-uqubatdan tinkamiz quridi. Bizga zulm o‘tkazgan podshoh hukumati yer bilan yakson bo‘lsin!” degan hayqiriqlar bilan politsiya boshqarmasi hovlisiga bostirib kirdilar [5:121].

Shundan so‘ng politsiya pristavi Mochalov va uning qurollangan yordamchilari xalqni qo‘rqitib, tarqalishga buyuradi. Qo‘zg‘olonchilardan Mahmudxo‘ja Mirzaxo‘jayev, Yoqub Murodjabborov, Fayziali Rahimboyev, Po‘latxo‘ja Inog‘omxo‘jayev, G‘ulom Kamolov, Murodxo‘ja Muhammadkomilxo‘jayev, Abdurahmon Qayum So‘fiyev va Nizomxo‘ja Zaynutdinxo‘jayev kabi kishilar boshchiligidagi olomon dod-faryod ko‘tarishib, politsiya boshqarmasi binosi hovlisiga bostirib kirib, mirshablardan to‘rttasiga tan jarohati yetkazadilar. Shu bilan bir qatorda politsiya boshqarmasining kotibini ham rosa do‘pposlashdi hamda pristavlarga va mingboshilarga qarata temir-tersak va toshlar otildi [5:121,122].

O‘sha kuni politsiya va harbiylar tomonidan jami 11 kishi o‘ldiriladi, 15 kishi yarador bo‘ldi. Shuningdek, oldingi saflarda turgan jasoratli ayol Zuhrabibi Musayeva og‘ir jarohatlanadi. Olomon politsiya mahkamasi oldida to‘planganda, ular orasidan birinchi bo‘lib Ro‘zvonbibi Ahmadjonova eng oldingi safga chiqib, “...o‘ldirsanglar o‘ldiringlar, lekin o‘g‘illarimizni mardikorlikka bermaymiz!” deb qichqirdi. Bu mard ayolning nidosi barcha ayollarning qalb sadosi edi. Politsiyachilar tomonidan otishmalar boshlanib ketganida birinchi daydi o‘q aynan Ro‘zvon ayaga qaratilgani bejiz emasdi (og‘ir yaralangan Ro‘zvonbibi Ahmadjonova 12-iyul kuni vafot etadi). Qahramon ayol jonini olib ketgan o‘q qo‘zg‘olon o‘chog‘ini o‘chirishi kerak edi. Lekin mustamlakachilar qattiq adashdi. Junbushga kelgan xalq politsiya mahkamasini shturm qilishga o‘tdi. Bino ichkarisidan otilgan ketma-ket o‘qlardan Abdusamat Xo‘jayev, Mulla Abduqodir Solimuhamedov, Hayitboy Hasanboyev, Yunus Abdukarimov va bir qancha qo‘zg‘olonchilar halok bo‘ldi va bir qancha kishilar yaralandilar [6:51].

Xullas, Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan qo‘zg‘olon juda keskin va shiddatlilik bilan ozodlik kurashining yorqin namunasi sifatida namoyon bo‘ladi. Uning eng muhim jihati shundaki, uni birinchi bo‘lib ayollar boshlab berishdi, o‘zlarining ketidan erkaklarni ergashtirishdi. Xalq harakatida ayollarning ishtiroki shahardagi mustamlakachi hukumatga qarshi umumiy nafrat va norozilikni yuqori bosqichga ko‘tardi. Bunday holat o‘zbek ayollarining siyosiy ongi va vatanparvarligi ancha o‘sganligining yaqqol ifodasi edi. Toshkent qo‘zg‘olonining aks-sadosi butun Turkiston o‘lkasi uzra taralib, mazlum xalqni erk va ozodlik kurashiga chorladi.

General-gubernatorlikning markazi – Toshkentda ko‘tarilgan bu qo‘zg‘olon o‘lkaning boshqa hududlaridagi xalq harakatlariga juda katta ta‘sir ko‘rsatdi. Toshkentliklarning qo‘zg‘oloni ta‘sirida Farg‘ona, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarining uyezd va qishloqlarida xalq harakatlari yangi pog‘onaga ko‘tarilib, o‘zining ommaviyligi va keng qamrovliligi bilan yangicha tus oldi. Butun Turkiston o‘lkasi qo‘zg‘olon alangasi qurshovida qoldi. Mahalliy aholi barcha qishloq va ovullarda to‘planib, safarbarlik ro‘yxatlarini qo‘lga kiritib ularni yoqib tashlashar, qishloq oqsoqollari, ularning maslakdoshlarini o‘ldirishar edi. Gubernatorlik devonxonasiga uyezlardan shoshilinch va xavotirli xabarlariga to‘la telegrammalar tinmay kelib turardi. Toshkent uyezdining o‘zida ham qo‘zg‘olon juda tez alanganib ketdi. 12–14-iyul kunlari Toshkent uyezdining Xitoytepa, Jaloltepa, Qo‘shqo‘rg‘on, Jetkent, To‘ytepa, Pskent, Oqqo‘rg‘on, Bo‘ka va boshqa bo‘lis (volost) markazlarida ham ommaviy qo‘zg‘olonlar bo‘lib

o‘tdi [7:59-63]. Kaufman stansiyasi, Bo‘ka bo‘lisi, Oqqo‘rg‘on bo‘lisi, To‘ytepa va Pskentda takroriy qo‘zg‘olonlar 21–23-iyul kunlari bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda, Birinchi jahon urushi Turkiston o‘lkasining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotini chidab bo‘lmaydigan darajada og‘irlashtirib, xalq ommasini halokat yoqasiga olib kelgan edi. Shunday bir og‘ir sharoitda imperator farmonining e‘lon qilinishi, podsho hukumatining mustamlakachilik va ulug‘millatchilik siyosati o‘zbek, qozoq, qirg‘iz va qoraqalpoqlarni qo‘zg‘olon ko‘tarishiga olib keldi. Ushbu ozodlik uchun kurashlarda nafaqat erkaklar, balki ayollarning ham ishtiroki katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu jarayon ularning siyosiy onggi va ona Vatanga sodiqligi nechog‘lik yuksak bo‘lganligini bizga anglatadi.

Vatan ozodligi, mustaqilligi, millat kelajagi va avlodlar davomiyligi uchun xalqimiz azal-azaldan o‘zining kelib chiqishi va mulkiy darajasidan qat‘iy nazar doimo bir tanu bir jon bo‘lib kurashga otlangan. Ularni bu kurashda Ona zamin, iymonu e‘tiqod birligi, mustaqil Vatan birlashtirgan. Ota-bobolarimizda milliy davlatchilik an‘analarini tiklash g‘oyasi ustun bo‘lib, aynan shu yo‘lda ular kurashga otlanganlar. O‘rganilayotgan masalaning shu kabi jihatlariga e‘tibor berish, o‘sib kelayotgan yosh avlodni tarixiy haqiqat bilan qurollantirish - Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim talablaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston ovozi” gazetasi. 1992 yil 15 sentabr soni.
2. O‘z MA. 276-fond, 2-ro‘yxat, 147-ish. 60-61-varaqlar.
3. O‘z MA. 21-fond, 2-ro‘yxat, 49-ish. 62-varaq.
4. Собрание Узаконенный и распоряжений правительства. Отдел 1, № 182. 6 июля 1916.
5. O‘z MA, 17-fond, 3-ro‘yxat, 436-ish, 121, 122-varaqlar.
6. Suyunova A. Turkistonda 1916 yilgi milliy-ozodlik kurashi (Sirdaryo viloyati misolida). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 1997.
7. O‘z MA, 1-fond, 31-ro‘yxat, 1100-ish, 59-63-varaqlar.